

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحريير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. ناصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الظفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23	UK	Dr. Alexander c. md PhD in theology at the University of Birmingham
24	London	Dr. Anita moors research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
 - تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، و الرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويترأس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- 12 **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)**
- 15 **ملخصات أبحاث العدد**
- 25 **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان)
- 41 **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين)
- 59 **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين)
- 79 **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية)
- 101 **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر)
- 117 **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية)
- 135 **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية**
(دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين)
- 149 **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)**
(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر)

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس – آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. وهدفت **الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهني ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأساتذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

ملخصات أبحاث العدد

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضح حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمثمنة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً) (دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكنية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لطمئنة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

Abstract

This study aims to discuss the issue of Islamic legal tricks and their impact on financing the muḍarabah contract by discussing the guarantee of the muḍarabah capital. The study adopts the inductive comparative analytical approach. It lists the scholars' different mazahib (schools of thought), sayings and texts about this issue. Then, the study presents a legal trick that conforms to the spirit of the Sharia (the Islamic law) and does not contradict it, based upon the sayings of senior scholars through adopting the (deductive) approach. The study tries to address a major issue, which is how it is permissible to include the muḍarabah capital in a legitimate way in accordance with the sayings of some scholars and without deviating from them altogether and without introducing a third saying on the issue.

The researcher begins by defining both the tricks and the muḍarabah in language and convention, then the ruling of takhmin (speculation). In addition, the researcher gives a special focus on the guarantee of the speculative capital and the fuqaha's (the Muslim jurists') opinions of the ruling of its guaranteeing condition. The hand of the muḍarib (The entrepreneur or investment manager) is a hand of trust that is not guaranteed except in cases of transgression and negligence. It is not correct to stipulate the capital guarantee on the muḍarib, and this condition contradicts the requirements of the contract according to the four mazahib. This is one of the most successful methods of reassuring money-holders.

Key words: Muḍarabah (an Islamic banking contract based on sales at profit sharing), ḍaman (surety contract), ḥilah: (legal trick), Muḍarabah Capital Surety Contract.

مدخل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد.

إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله خليفة في أرضه ليقوم بعمارته والعمل فيها ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود، آية: 61) ومن عمارته للأرض استثمار الإنسان أمواله فيها، ومن هنا كان للمضاربة دوراً كبيراً في إعمار الأرض وذلك من خلال التمويل، وللمضاربة أهمية خاصة في عالم الاستثمار، فهي من روافد المصارف الإسلامية، ومن المعاملات الاقتصادية التي تفتح آفاقاً لتعاون المستثمرين والعمل لتحقيق منافع مشتركة بمشاريع إسلامية، وتهدف هذه الدراسة للمضاربة إلى التركيز على الجهود المبذولة للتنمية وتوجيهها للاستثمار الحلال، والتخلص من المعاملات الربوية أخذاً وعطاءً، ومحاولة لإنقاذ البشرية من أزمانها الاقتصادية، وإحلال البديل الإسلامي.

وإن من العمارات مواكبة ما يحدث من مستجدات تجعل الباحثين يقومون بواجبهم فيها ومن من هذه المستجدات موضوع الحيل المعاصرة في الفقه الإسلامي فالأمة في كل زمان تحتاج إلى من يبين لها أمور دينها، وخاصة فيما يتعلق بنوازل العصر، ومن ذلك أحكام الحيل الشرعية على ضمان رأس مال المضاربة، والحلول الشرعية المجيزة لضمان رأس مال المضاربة وتأثيرها على التمويل، وإن جانب المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة والمحقة لمقاصدها من المواضيع الأساسية في زماننا هذا، لأثرها المباشر على الشأن الاقتصادي العام للدول المسلمة، لذا كان بيان أحد أهم الجوانب التي تستحق البحث والدراسة في زماننا، لتقديم ما يتوافق مع الشرع ويحقق مقاصده في المال خاصة والاقتصاد عامة.

ولذلك جاءت هذه الدراسة كي تسد جانباً من هذا المجال، وتوضح معالم الطريق البحثي في التخصص، ويساعد على البناء التراكمي للعلم، وفق منهجية واضحة وأسس سليمة.

1. مشكلة البحث

مع ظهور المضاربات في البنوك الإسلامية وتعدد أنواعها في العصر الحديث فإن الباحث أراد معرفة مدى اسهام الحيل الفقهية في تمويل المضاربة وذلك من خلال حيلة ضمان رأس مال المضاربة ومدى أهمية ذلك في حفظ الحقوق والالتزام بها وعدم ضياعها، وأهمية تشغيل الأموال المدخرة بأيدي الناس الذين يخافون من ضياعها في يد المضارب وتشغيل اليد العاملة بسبب هذا ووجود تنمية حقيقية في المجتمع وذلك من خلال السؤال التالي: ما أثر الحيل الشرعية على تمويل المضاربة من خلال ضمان رأس مال المضاربة؟

2. أهداف البحث

سيحقق هذا البحث أهدافه وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:

- 1- ما ماهية أثر الحيل على ضمان رأس مال المضاربة؟
- 2- ما مدى مشروعية ضمان رأس مال المضاربة؟
- 3- ما أثر الحلول الشرعية المجيزة لضمان رأس مال المضاربة وتأثيرها على التمويل؟

4. أسباب اختيار البحث

قد دفعني لاختيار هذا البحث في هذا الموضوع أسباب عدة من أبرزها:

- 1- دافع الرغبة في التسهيل والتيسير على المكلفين في بيان حكم الحيلة في ضمان رأس مال المضارب.
- 2- بيان هذه القضية الشائكة في باب المعاملات المالية والخروج بحل شرعي ينتفع به.
- 3- اهتمام الباحث بالفقه عموماً وبالحلول الشرعية في باب المعاملات المالية خصوصاً.

5. أهمية موضوع البحث

يكتسب هذا البحث أهميته من:

- 1- أن هذا البحث يعالج قضية من أهم قضايا الفقه الإسلامي؛ ذلك أن المضاربة وضمن رأس المال فيها يكثر السؤال عنه في الحياة العملية اليومية.
- 2- تيسير التعرف على الحكم الشرعي في هذا الموضوع وبخاصة حكم جواز الحيلة في تضمين مال المضاربة لأن الكثير من المنازعات والخصومات تقع فيه.
- 3- أنها تقدم للمجتمع طريقة جديدة وأداء تمويلية جديدة في المضاربة تضمن لهم عدم المخاطرة بأموالهم.
- 4- أنه يفتح باباً أمام الباحثين في موضوع الحيلة الفقهية ومدى أهميتها في التمويل الإسلامي.

6. منهجية البحث

نظراً لأهمية البحث، وفي الخروج بنتائج موضوعية فقد آثرت أن أتبع في دراستي المنهج (الاستقرائي) وذلك من خلال استقراء المادة الفقهية المكتوبة في الضمان والمضاربة والحيل الشرعية على وجه الخصوص واستخدام المنهج (الاستنباطي) وذلك من خلال استنباط الأحكام الشرعية واستخراج حكم الحيل فيها ومدى اسهامها في التمويل.

7. حدود البحث

سيتم إجراء البحث الحالي في الحد الموضوعي التالي:

ضمن رأس مال المضاربة والتي بها أربع مسائل هي: حكم يد المضارب، وحكم اشتراط ضمان رأس مال والمطلب، الحيلة في جواز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة، الآثار المترتبة على جواز ضمان رأس مال المضاربة.

هيكل الدراسة

وقد تناولت هذه الدراسة حكم الحيلة الشرعية في ضمان رأس مال المضاربة وقد اشتملت هذه الدراسة على مدخل وثلاثة محاور. المحور الأول: تعريف الحيل لغة واصطلاحاً. والمحور الثاني: تعريف المضاربة وحكمها وأدلة مشروعيتها: وذكرت فيه عدة مسائل، والمحور الثالث تكلمت فيه عن ضمان رأس مال المضاربة وذكرت فيه أربع مسائل: المسألة الأولى: حكم يد المضارب، والمسألة الثانية حكم اشتراط ضمان رأس مال والمطلب، والمسألة الثالثة: الحيلة في جواز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة، والمسألة الرابعة: الآثار المترتبة على جواز ضمان رأس مال المضاربة، وانتهى البحث بالخاتمة: وفيها النتائج التي توصل إليها الباحث وأهم التوصيات.

المحور الأول: تعريف الحيلة لغة واصطلاحاً

الحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصل الياء واو واحتيال طلب الحيلة⁽¹⁾.

وقال المناوي: «الحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبت، وقد يستعمل فيما فيه حكمة والحيلة من الحول لكن قلب واوه ياء ذكره الراغب».

وقال أبو البقاء: «الحيلة من التحول لأن بها يتحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف ويخيل بها الشيء عن ظاهره»⁽²⁾.

وأصل الحيلة من الحول، وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره، أو من الحول بمعنى القوة. وتجمع الحيلة على الحيل⁽³⁾.

(1) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (157/1) مادة (حال)، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت (1998).

(2) المناوي، محمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف (303/1)، دار النشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق (1410)، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية.

(3) الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، (181/14)، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1424 الطبعة: الثانية، تحقيق: علي شيري.

تعريف الحيلة : اصطلاحاً

وقال القونوي: «الحيلة وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب المحبوب أي يترفق به والترفق خلاف التعسف»⁽³⁾.

وقد استعملت الحيلة بمعنى المخرج من الضيق والحرج، كما استعملها الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (المخرج من الحيل) وقال الإمام ابن نجيم رحمه الله بعدما عرف الحيل قال: «واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختر كثير التعبير بكتاب الحيل». واختر كثير كتاب المخارج واختاره في الملتقط وقال أبو سليمان: كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب الحيل، وإنما هو الهرب من الحرام والتخلص منه حسن. قال الله تعالى: ﴿وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضَغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: 44] وذكر في الخبر «أن رجلاً اشترى صاعاً من تمر بصاعين فقال ﷺ: «أربيت هلا بعت تمرك بالسبعة ثم ابتعت بسلتك تمراً» وهذا كله إذا لم يؤد إلى الضرر بأحد انتهى»⁽⁴⁾.

فالمقصود باستعمال الحيل هو استعمال الذكاء في فهم دين الله لنخرج من وقع في بلية وضيق، من ذلك بوجه شرعي، يبقى له حرمة الدين نفسه، ويخرجه من الضيق والحرج بوجه مقبول شرعاً بفضل الذكاء وجودة الفهم والاجتهاد في استنطاق نصوص الشرع دون مخالفتها.

فمقصودنا هنا هو هو تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل وليست محرمة بأن تأتي بمخرج لها شرعي أو لا يخالف الشريعة.

قال ابن تيمية: «والحيلة مشتقة من التحول وهو النوع من الحول كالجلسة والقعدة من الجلوس والعود، والأكلة والشربة من الأكل والشرب، ومعناها نوع مخصوص من التصرف، والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال هذا مقتضاه في اللغة. ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفتنة، فإن كان المقصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحاً كانت قبيحة ولما قال النبي ﷺ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل»، صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد في الحيل التي يستحل بها المحارم كحيل اليهود»⁽¹⁾.

وقال ابن القيم: «الحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفتنة»⁽²⁾.

فالحيلة يستعملها الفقهاء بمعنى أخص من معناها في اللغة، فهي نوع مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب استعمالها عرفاً في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفتنة.

(1) ابن تيمية، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني: الفتاوى الكبرى (106/6)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1987). ثم ذكر بعدها أقسام الحيل.

(2) ابن القيم، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي: إعلام الموقعين عن رب العالمين (240/3، 341)، دار النشر: دار الجيل - بيروت (1973)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.

(3) القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (304/1)، دار النشر: دار الوفاء، جدة (1406هـ)، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. (4) ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم: الأشباه والنظائر (406/1)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت (1999م).

المحور الثاني: تعريف المضاربة وحكمها وأدلة مشروعيتها

تعريف المضاربة: لغة واصطلاحاً

تعريف المضاربة: المضاربة والقراض اسمان دالان لمعنى واحد والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة سمي بها، لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَخْرَجُوا يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20] أي يسافرون للتجارة ونحوها. وقيل: من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم.

والقراض: مأخوذ من القرض وهو القطع؛ لأن رب المال قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح؛ وقيل: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها. وقيل: المقارضة الموازنة يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد صاحبه وها هنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازننا⁽¹⁾.

وتسمية المضاربة بهذا الاسم لغة أهل العراق، وأما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضاً أو مقارضة فالحنفية⁽²⁾ والحنابلة⁽³⁾ يسمون هذا العقد مضاربة، والمالكية⁽⁴⁾ والشافعية⁽⁵⁾ يسمون هذا العقد قراضاً. وتسمى أيضاً معاملة.

- (1) الخطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (339/7)، دار النشر: دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى 2010.
- (2) الميداني: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي: اللباب في شرح الكتاب، (1/539)، دار النشر: مكتبة دار الفجر، الطبعة الأولى 2016.
- (3) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: المغني المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (15/5، 16)، دار النشر: دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى، 1405هـ.
- (4) الخطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (339/7)
- (5) الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، (305/7)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1419هـ - 1999م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

المضاربة والقراض في اصطلاح الفقهاء

المضاربة أو القراض عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة مضمونها أن يدفع الرجل مالاً إلى غيره ليتجر فيه ويشترى ويبيع ويبتغي من فضل الله ويكون الربح بينهما على جزء مشاع يتفقان عليه من قليل أو كثير.

قال الحنفية: المضاربة دفع المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطاً⁽⁶⁾.

وقيل: عبارة عن عقد بين اثنين، يكون من أحدهما المال، ومن الآخر التجارة فيه، ويكون الربح بينهما⁽⁷⁾.

وقال المالكية: القراض دفع مالك مالاً من نقد مضروب مُسَلَّم - لا بدین عليه أو محال على أحد - معلوم قدرًا وصفة لمن يتجر به في نظير جزء شائع معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة دالة على ذلك، ولو من أحدهما وبرضى الآخر. ولا يشترط اللفظ؛ كالبيع والإجارة⁽⁸⁾.

وقال الشافعية: القراض أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر العامل فيه بالتجارة ويكون الربح مشترك بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة.

فخرج به (يدفع): عدم صحة القراض على منفعة كسكنى الدار، وعدم صحته على دين سواء كان على العامل أو غيره⁽⁹⁾.

- (6) السمرقندي، علاء الدين السمرقندي: تحفة الفقهاء (19/3)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى 1405 - 1984.
- (7) الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني - الرِّيْدِي (441/3)، دار النشر: دراسات وأروقة للدراسات والنشر. الدوحة - قطر، الطبعة الأولى 2015.
- (8) الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوئي، الشهير بالصاوي المالكي: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (245/2)، دار النشر: دار مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى 1952.
- (9) الشربيني، محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (341/3)، دار النشر: دار الحديث، القاهرة 2016.

وقال الحنابلة: المضاربة هي دفع مال أو ما في معناه-: أي: معنى الدفع، كوديعة، وعارية وغصب، إذا قال ربها لمن هي تحت يده: ضارب بها على كذا - معين معلوم قدره لمن يتجر فيه - واحداً أو أكثر - بجزء معلوم من ربحه له، أو شرط الجزء للعامل ولأجنبي - ولو كان والدًا أو ولدًا - مع عمل من الأجنبي بأن يقول: اعمل في هذا المال بثلاث الريح لك ولزيد على أن يعمل معك؛ لأنه في قوة قوله اعملا في هذا المال بالثلث⁽¹⁾.

حكم المضاربة وأدلة مشروعيتها

لم يثبت في المضاربة حديث صحيح مرفوع إلى النبي ﷺ لكن أجمع أهل العلم على مشروعية المضاربة أو القراض وقد نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع على ذلك.

قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: «لم نجد للقراض في كتاب الله عز وجل ذكراً، ولا في سنة نبي الله ﷺ ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه منه. وقد رويت أخبار عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم تدل على تصحيح المضاربة»⁽²⁾.

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: «كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه والله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ﷺ وعلمه فأقره ولولا ذلك ما جاز»⁽³⁾.

وقال أيضاً: «القراض كان في الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر والمرأة والصغير واليتيم فكانوا وذوو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقرّ رسول الله ﷺ ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله ﷺ وعلمه بذلك وقد خرج ﷺ في قراض بمال خديجة رضي الله تعالى عنها»⁽⁴⁾.

وقد استدل بعض الفقهاء الحنفية وبعض الشافعية كالماوردي على جواز المضاربة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20] والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

(1) البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشف القناع عن متن الإقناع (594/3، 595) دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت (2009)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي.

(2) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: الإشراف على مذاهب العلماء (207/6) الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى (2004). المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد.

(3) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ص(91)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

(4) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد: المحلى (247/8)، دار النشر: دار الأفاق الجديدة، بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.

الله [الجمعة: 10]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198].

وأما السنة: فَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً؛ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجَازَهُ»⁽¹⁾.

وكذا بعث رسول الله ﷺ والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم وذلك تقرير لهم على ذلك والتقريب أحد وجوه السنة⁽²⁾.

واستدل العلماء أيضًا بما رواه مالك والشافعي عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَضَا مَرًّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدَرْتُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَذَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أبعثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْلَفَكُمَاهُ فَتَبَتَّاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرَّيْحُ لَكُمَا فَقَالَا: وَدَدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلْ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكَلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا اسْلَفَكُمَا قَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْلَفَكُمَا أَدْيَا الْمَالَ وَرَبَّحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمَّنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: أَدْيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قَرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتَهُ قَرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنَصَفَ رِبْحَهُ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَصْفَ رِبْحِ الْمَالِ»⁽³⁾.

ووجه الحجة منه، قول الرجل لعمر ﷺ: لو جعلته قراضًا؟ ولم ينكر عليه عمر ولا غيره القراض فكان الإجماع⁽⁴⁾.

وقد قاس الشافعية القراض على المساقاة؛ لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ له، ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه، وهذا المعنى موجود في القراض.

وهو كما قيل: رخصة خارج عن قياس الإجازات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا عن المزبنة⁽⁵⁾.

لكن ذهب ابن تيمية إلى أن المضاربة على وفق القياس وليست مخالفة للقياس وأنها على وفق القياس؛ لأنها من جنس المشاركات لا من جنس الإجازات.

قال ابن تيمية رحمه الله: «فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس

(3) رواه مالك في «الموطأ» (687/2) رقم (1372)، والشافعي في «الأم» (33/4، 34)، وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (57/3): إسناده صحيح.

(4) الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين نهاية المطالب في دراية المذهب (438/7، 439)، حققه وصنع فهرسه: أ. د. عبد العظيم محمود الديب الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.

(5) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (341/3).

(1) أخرجه الدارقطني (3081)، والبيهقي (11611)، وقال الهيثمي في «معجم الزوائد» (161/4): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب.

(2) الكاساني، علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (79/6)، دار النشر: دار الكتاب العربي، بيروت، 1982، الطبعة: الثانية.

ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم والريح فيها غير معلوم قالوا تخالف القياس وهذا من غلطهم؛ فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة»⁽¹⁾.

المحور الثالث: ضمان رأس مال المضاربة

يتناول هذا المبحث حكم ضمان رأس مال المضاربة، وذلك من خلال بيان يد المضارب هل هي يد أمانة أو يد ضمان، وكذا حكم اشتراط الضمان على المضارب هل يصح أم لا؟ وبينت ذلك في أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم يد المضارب

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن العامل أمين على ما في يده من مال المضاربة وإن لم يكن أميناً في الواقع؛ فإن تلف المال في يده من غير تعدي ولا تقريط لم يضمن؛ لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تقريط كالمودع ولأنه قبضه بإذن المالك؛ فإذا تصرف فيه فهو وكيل فيه، لأنه تصرف في مال الغير بأمره.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أميناً كالوكيل وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة وها هنا المنفعة بينهما فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال كذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وبه نقول ولأنه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره والقول قول المنكر وكذلك القول قوله فيما يدعي من تلف المال أو خسارة فيه وما يدعى عليه من خيانة وتقريط وفمها يدعي أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأن الاختلاف ها هنا في نيته وهو أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواه فكان القول قوله فيما نواه كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق ولأنه أمين في الشراء فكان القول قوله كالوكيل ولو اشترى عبداً فقال رب المال كنت نهيتك عن شرائه فأنكر العامل فالقول قوله لأن الأصل عدم النهي وهذا كله لا نعلم فيه خلافاً⁽²⁾.

المسألة الثانية: حكم اشتراط ضمان رأس مال

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يصح اشتراط ضمان المال على المضارب إن تلف بغير تقريط من المضارب ولا تعدي، وفي نقل ذلك غير واحد من الفقهاء.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «فإن شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسداً خلافاً لأبي حنيفة في قوله: أن القراض صحيح والشرط باطل؛ لأن أصل القراض موضوع على الأمانة، فإذا شرط فيه الضمان فذلك خلاف موجب أصله، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله وجب بطلانه»⁽³⁾.

(2) ابن قدامة: المغني (44/5) وينظر: بدائع الصانع (87/6)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (249/2).

(3) عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» (124/2) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية: 2004، المحقق: محمد حسن إسماعيل الشافعي.

(1) ابن تيمية، أحمد عبد الحلیم بن تيمية الحراني أبو العباس: مجموع الفتاوى (506/20، 508)، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.

وقال الإمام ابن قدامة: «ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط على العامل- في المضاربة- الضمان أو الوضعية. . . فالشرط فاسد لأنه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضاه»⁽¹⁾.

وبهذا القول قد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بجدة، حيث نص في قراره رقم 30 (4/5) على عدم جواز اشتراط ضمان رأس المال على عامل المضاربة. فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً، بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

كما نص قراره رقم 86 (9/3) (ثانياً/ب) بخصوص الودائع الاستثمارية على حصة من الربح في البنوك الإسلامية على عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لتلك الودائع باعتبارها رأس المال في عقد المضاربة بينه وبين المودعين.

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا وقع الشرط هل تبطل المضاربة؟ أم تصح مع فساد الشرط؟

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن العقد صحيح والشرط باطل قياساً بالشرط الفاسد في البيع على رواية أن البيع جائز والشرط باطل اعتماداً على حديث بريرة. ولأنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة⁽²⁾.

وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن العقد باطل؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة كما لو شرط لأحدهما فضل درهم. ولأن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض نفسه ولأنه

(1) ابن قدامة، عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد الكافي في فقه الإمام المجل أحمد بن حنبل (270/2)، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت.

(2) الكاساني: بدائع الصانع (87/6) وابن قدامة: المغني (40/5)، المرادوي: الإنصاف (424/5).

ليس من سنة القراض؛ فإن عمل فيه كان فيه قراض المثل عند المالكية وأجرة المثل عند الشافعية سواء حصل في المال ربح أو لم يحصل⁽³⁾.

وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف عند المالكية المشهور عندهم وهو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز؛ لأنهم لا يفرقون بين أن يشترط ذلك على العامل المضارب وبين أن يتبرع به⁽⁴⁾.

والقول الثاني عند المالكية أنه لو تطوع به بعد العقد جاز.

قال الحطاب: وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي المتيطي: لو تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح وحكى إجازته عن شيخه مطرف ابن بشير وقال غيرهما لا يجوز ومال إليه ابن سهل وفي العتبية ما يدل على القولين انظر الوصايا من ابن سهل انتهى كلام المشذالي⁽⁵⁾.

وقال الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي: (فقوله: «أو ضمن» أي اشترط رب المال الضمان على العامل، وأما لو تطوع العامل بالضمان فذهب ابن عتاب وشيخه أبو المطرف إلى أنه صحيح، وذهب غيرهما إلى المنع ومال إليه ابن

(3) ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد (179/2) الناشر: دار الفوائد ودار ابن رجب، القاهرة، الطبعة الأولى (2006) تحقيق: بشير بن إسماعيل. والعمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليميني الشافعي: البيان في مذهب الإمام الشافعي (231/7) الناشر: دار المنهاج، جدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م المحقق: قاسم محمد النوري. وابن قدامة المغني (40/5)، والإنصاف (424/5).

(4) الكاساني: بدائع الصانع (87/6)، والعمراني: البيان في مذهب الإمام الشافعي (231/7) وابن قدامة: المغني (40/5).

(5) الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (346/7).

سهل، قال المتيطي: وفي العتبية ما يدل لهما. قاله البناني وغيره. وقال الشبراخيتي: أو ضمن أي دخلا على أن ضمانه من العامل إن تلف وهذا حيث اشترط ذلك في العقد، وأما لو تطوع به العامل بعد العقد ففي صحة القراض وفساده قولان. انتهى المراد منه. وقوى الرهوني القول بالمنع⁽¹⁾.

وقال الونشريسي: «ولي سفيه دفع ماله قراضا وطاع العامل بالضمان، قال ابن سهل أخبرني الفقيه أبو عبد الله ابن عتاب أن القاضي أبا المطرف بن بشير شيخه أملى عقد دفع الوصي مال السفيه قراضا إلى رجل على جزء معلوم وأملى فيه أن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه وأنه اعترض في ذلك وأنكر عليه وقيل هو غير جائز لالتزامه هذا والمال قائم لم يشغل في شيء اشترى له.

فقلت له: هو كما اعترض المعترض وفي سماع ابن القاسم ما يشهد بصحة الاعتراض عليه فقال لي لم يحفل القاضي بذلك واحتج بمذهبه ونصره بحجج بسطها ومسائل استشهد بها قال وأنا أقول بقوله في ذلك وأراه صوابا ذكر لنا ذلك في شعبان سنة ستين وأربعمائة»⁽²⁾.

وأما ما أثير حول كلام بعض الفقهاء أنهم يجوزون اشتراط الضمان كالإمام الشوكاني وغيره فليس صريح في المضارب وكذلك ما روي عن الإمام أحمد فإنه ليس في باب المضاربة.

جاء في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني: «فصل ولا يضمن المستأجر

والمستعير والمستلم مطلقا والمشارك الغالب إن لم يضمنوا ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن والغاصب وإن لم يضمنوا وعكسهم الخاص ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال والمضارب والوديع والوصي والوكيل والملتقط وإذا أبريء البصير من الخطأ والغاصب والمشارك مطلقا برئوا لا المتعاطي والبائع قبل التسليم والمتبريء من العيوب جملة والمرتهن صحيحا».

ثم قال وأما قوله: «إن لم يضمنوا» فصحيح لأنهم إذا رضوا بذلك وقبلوه فمن أنفسهم أتوا وفي سوء اختيارهم وقعوا وأما المتعاطي فهو جر إلى نفسه الضمان بسبب تعاويه لأنه كان في غنى عن ذلك وإقدامه على ما لا بصر له فيه جنائية وخيانة وأما البائع قبل التسليم فقد تقدم الكلام عليه وأما المرتهن فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وأما الغاصب فظاهر وسيأتي أيضا.

وأما قوله: «وإن لن يضمنوا» فلكون الضمان إذا قد ثبت بالشرع لم يحتج إلى التضمين.

وأما قوله: «وعكسهم الخاص» الخ فهؤلاء لا فرق بينهم وبين من تقدم في أول الفصل أنها تجب عليهم التأدية ولا يضمنون إلا لجنائية أو تقريط وإذا ضمنوا ضمنوا لأنه قد اختاروا ذلك لأنفسهم والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد⁽³⁾. وهذا ليس بصريح في المضارب فلا يمكن أن يستدل به على جواز اشتراط الضمان على المضارب، وإن صح فهو مخالف لعامة فقهاء المذاهب الأربعة كما تقدم.

(1) الشنقيطي، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (774/10) الناشر: دار الرضوان، نواكشوط-موريتانيا الطبيعة: الأولى، 1436هـ - 2015م. تصحيح وتحقيق: دار الرضوان.

(2) الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب (223/1) الناشر: دار الغرب الإسلامي 1990م. المحقق: جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي.

(3) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (586)، (587) الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى.

المسألة الثالثة: الحيلة في جواز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة

قلنا الأصل أن المضارب أمين فلا يضمن ما تلف تحت يده من مال المضاربة ما لم يتعد أو يقصر، ولو شرط رب المال على المضارب ضمان مال المضاربة لم يصح الشرط اتفاقاً.

إلا أن فقهاء الحنفية وابن القيم قد ذكروا أكثر من حيلة لتضمين المضارب.

قال الكاساني: لو أراد رب المال أن يجعل المال مضموناً على المضارب فالحيلة في ذلك:

أن يقرض المال من المضارب ويشهد عليه ويسلمه إليه ثم يأخذ منه مضاربة بالنصف أو بالثلث ثم يدفعه إلى المستقرض فيستعين به في العمل حتى لو هلك في يده كان القرض عليه وإذا لم يهلك وربح يكون الربح بينهما على الشرط.

وحيلة أخرى: أن يقرض رب المال جميع المال من المضارب إلا درهماً واحداً ويسلمه إليه ويشهد على ذلك ثم إنهما يشتركان في ذلك شركة عنان على أن يكون رأس مال المقرض درهما ورأس مال المستقرض جميع ما استقرض على أن يعمل جميعاً وشرطاً أن يكون الربح بينهما ثم بعد ذلك يعمل المستقرض خاصة في المال فإن هلك المال في يده كان القرض على حاله ولو ربح كان الربح بينهما على الشرط⁽¹⁾.

وقال الإمام ابن القيم: (قالوا لو شرط رب المال على المضارب ضمان مال المضاربة لم يصح والحيلة في صحته أن يقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منه فإذا قبضه دفعه إلى مالكه الأول مضاربة ثم يدفعه رب المال إلى المضارب بضاعة فإن توى فهو من ضمان المضارب لأنه قد صار مضموناً عليه بالقرض فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مال له آخر.

وحيلة أخرى: وهي أن يقرض رب المال المضارب ما يريد دفعه إليه ثم يخرج من عنده درهماً واحداً فيشاركه على أن يعمل بالمالين جميعاً على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين فإن عمل أحدهما بالمال بإذن صاحبه فربح كان الربح بينهما على ما شرطاه وإن خسر كان الخسران على قدر المالين وعلى رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس المال وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزم نفسه الضمان بدخوله في القرض⁽²⁾.

فقد ذكر الإمامان الكاساني وابن القيم حيلتان شرعيتان على جواز تضمين المضارب وهذه الحيلة تصح عند الحنفية والحنابلة كما تقدم؛ لأنه لا يشترط عندهم أن يكون الربح على قدر المالين فيجوز أن يتفاضل المالان مع تساوي الربح وأن يتفاضل الربح مع تساوي المالان بخلاف المالكية والشافعية فإنهم يشترطون أن يكون الربح والوضعية على قدر المالين لا على ما يشترطان.

فالحيلة الثانية هي التي أريد أن أوضحها بطريقة مبسطة على الشكل التالي:

- 1- رب المال (أحمد): يعطي (لمحمد) (100000 دولار) قرض ويشهد أحمد رجلين عدلين من المسلمين أو يكتب ذلك ويشهد عليه أيضاً أن محمد أخذ (100000) دولار قرض منه.
- 2- فتصبح (100000 دولار) مع محمد وتصبح دين عليه لأحمد وتصبح مضمونة عليه يضمنه له سواء تلفت بتعد أو بدون تعد.
- 3- ثم من حق أحمد أن يأخذ رهن مقابل القرض الذي أخذه محمد وهذا جائز بالإجماع.
- 4- ثم يدخل أحمد ومحمد شركة عنان يدخل أحمد (1000 دولار) ويدخل محمد بـ (100000 دولار) فيشاركه على أن يعمل بالمالين جميعاً على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين لكل واحد منهما (50%).
- 5- فإن عمل أحدهما (وهو في هذا المثال محمد) بالمال بإذن شريكه فربح كان الربح بينهما على

(2) ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين (202/3).

(1) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (78/6).

المضارب أو عدم تقريطه ففي هذه الحالة سيقدم على دفع مدخراته للتجارة بها.

الآثار الإيجابية

1- تشغيل الأيدي العاملة فكثير من الشباب لا يعمل ولا يوجد له مال يعمل به فيدخل مضاربة ومشاركة مع صاحب المال، وفي هذه الحالة يعمل بجد، ويبتعد عن أي تقصير أو تعدي؛ لأنه يعلم أن المال سيؤخذ منه أي أية حال.

2- في هذه الحالة يستطيع رب المال في الأصل أن يباشر جميع تصرفات العامل لأنه يعتبر شريك، فإذا ما شعر أن الأمر الذي سيقوم به شريكه قد يؤدي إلى الخسارة أو تلف المال فيمنعه من ذلك لأنه يعتبر أنها شركة عنان، وكل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه فلا يتصرف إلا بإذن الآخر كما نص على ذلك بعض الفقهاء.

ثانياً: بيان الآثار على المصارف الإسلامية من جواز ضمان رأس مال المضاربة

1- يوجد في المصارف الإسلامية سيولة كبيرة لكثرة المودعين فيها، ولا تستطيع المصارف إخراج هذه الأموال مضاربة أو مشاركة مع أحد من الأفراد إلا في القليل النادر، وهذا لأنها تعلم أن المضارب يده يد أمانة لا يضمن المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وحتى هاتان الحالتان، لا يستطيع المصرف أن يأتي ببينة تثبتهما. فإذا علم المصرف أن رأس المال الذي سيدفعه إلى الأفراد مضمون عليه وأن المصرف من حقه أن يأخذ جميع الضمانات من رهن وكفالة وغيرها من طرق التوثيق، فإنه سيقدم على هذا.

2- من حق المصرف في هذه الحالة أن يتابع أنشطة المضارب الشريك له لأنه دخل معه شركة وإن كان بمبلغ قليل إلا أن من حقه أن يمنع شريكه أن يأخذ من مال الشركة إلا ما يحتاج إليه فقط بعد إطلاع المصرف على ذلك وهو بخبرته واللجنة التي عنده يستطيع أن يحدد هل هذا مربح أم لا

ما شرطاه فإذا ربحا (10000 دولار) يكون لكل واحد منهما (5000 دولار) وهذا على مذهب الحنفية والحنابلة لأنه لا يشترط أن يكون الربح بينهما على قدر رأس المال.

6- وإن خسر محمد المال كان الخسران على قدر المالين باتفاق الفقهاء فلو خسر جميع المال يضيع على أحمد (1000 دولار) فقط الذي دفعه ويضيع على محمد (100000 دولار) الذي دخل بها في المشاركة ثم يطالبه أحمد بالقرض الذي هو (100000 دولار) فإن لم يدفع أخذه من الرهن الذي عنده.

7- ولو خسر مثلاً (10000 دولار) يضيع على أحمد (100 دولار) فقط لأنها قدر نصيب ماله ويضيع على محمد (9900 دولار) فيتحمل هو هذا الخسران.

وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزم نفسه الضمان بدخوله في القرض على هذه الحالة.

المسألة الرابعة: الآثار المترتبة على جواز ضمان رأس مال المضاربة

من خلال ما تقدم في المطلب الثالث من خلال بيان الطريقة والمخرج الشرعي لضمان رأس مال المضاربة يمكن لنا أن نبين الآثار المترتبة على ذلك أولاً على الأفراد العاديين وثانياً على المصارف الإسلامية وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: بيان الآثار على الأفراد من جواز ضمان رأس مال المضاربة: وهذه الآثار منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي

الآثار السلبية

وجود عدد كبير من الأفراد المدخرين لأموالهم خشية أن يدخلوا في المضاربة أو الشركة مع أحد من الناس ثم بعد ذلك يدعي تلف المال أو الخسارة وقوله مقبول شرعاً في هذا ولا يستطيع رب المال أن يقيم البينة على تعديه أو تقريطه، وبذلك نكون قد منعنا كثير من الأموال من أن تدخل السوق ويضارب بها. فإذا كان رب المال يعلم أن رأس ماله سيعود عليه في كل الأحوال سواء تبين تقريط

وإذا شعر أن هذا ليس فيه ربح أو سيحصل بسببه خسران فمن حقه أن يمنعه؛ لأنه شريك.

3- تشغيل اليد العاملة من الشباب والفتيات الذين يريدون العمل في مشاريعهم إما تجارة وإما صناعة لكن يفقدون المال، فمثلاً لو كل مصرف أقام بألف (1000) مشروع مثل هذا مع الشباب بمقدار (10000 دولار) لكل شب فسنجد (1000) مشروع ومصنع وزراعة وإنتاج حقيقي يستفيد منه الثلاثة المصرف والشريك الذي يعمل بالمال والمجتمع بسبب تلك التنمية التي تحصل وفي المقابل فتح (1000) بيت وجعل لهم دخل يعيشون منه.

4- وجود تنمية حقيقية في المجتمع بسبب تلك المصانع التي تفتح وتنتج، وكذا الشركات والأراضي الزراعية التي تنتج بسبب هذا.

الخاتمة

أولاً: النتائج

- هذا آخر ما أراد الباحث إيراد من بيان حكم ضمان رأس مال المضاربة وقد خلص الباحث إلى ما يلي:
- 1- أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حائتي التعدي والتفريط.
 - 2- عدم صحة اشتراط ضمان راس المال على المضارب، وأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة.
 - 3- أن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً وقد أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية

وابن القيم ولم يعترض أحد عليهم في هذا فهي أولى الطرق لمشروعية ضمان رأس مال المضاربة وأن هذه هي أنجح وسيلة لتمثنتة أصحاب الأموال في أن يدفعوها مضاربة ويغلق باب المنازعات والشقاق الذي يحصل دائماً بين المضارب ورب المال من إدعائه ضياع أو خسارة المال بلا بينة.

ثانياً: التوصيات

يوصي الباحث المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية:

- 1- بضرورة تفعيل المضاربة بشكل أفضل وفي الواقع الاقتصادي المعاصر.
 - 2- وأن ينظروا في هذا الحل الشرعي الذي الذي يجيز ضمان رأس مال المضاربة والشركة بطريقة شرعية وأن يبحثوا عن مدى مشروعية هذا الأمر.
 - 3- كما يوصي الباحث بإنشاء فروع في البنوك الإسلامية تهتم بهذا الموضوع.
 - 4- وجوب مراعاة خطوات الطريقة المذكورة عند التطبيق حتى لا يفسد العقد.
- والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل أهل الأرض والسموات، وعلى آله الكُمَّل السادات، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات، وعلى أصحابه القادات، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى أن تُبعث الأموات وتزخرف الجنات للمؤمنين والمؤمنات.
- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

فهرس المراجع والمصادر

- 1- القرآن الكريم
- 2- ابن القيم: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي إعلام الموقعين عن رب العالمين (دار النشر: دار الجيل، بيروت، 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد).
- 3- ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع (الإسكندرية: دار الدعوة، 1402 هـ).
- 4- ابن تيمية: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني الفتاوى الكبرى (دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى (1987)).
- 5- ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت).
- 6- ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (القاهرة: دار الفوائد ودار ابن رجب الطبعة الأولى (2006) تحقيق: بشير بن إسماعيل).
- 7- ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (دار النشر: دار الفكر، بيروت، 1405، الطبعة: الأولى).
- 8- ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني. سنن ابن ماجه المحقق: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار الفكر).
- 9- ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي. المبدع في شرح المقنع (بيروت: دار النشر المكتبة الإسلامية 1400 هـ).
- 10- ابن نجيم الشيخ زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم الأشباه والنظائر (دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت).
- 11- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر).
- 12- أحمد أحمد بن محمد بن حنبل. مسند أحمد المحقق: مكتب البحوث بجمعية المكنز (الناشر: جمعية المكنز الإسلامي).
- 13- البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتي كشاف القناع تحقيق: هلال مصيلحي (بيروت: دار الفكر 1402 هـ).
- 14- الترمذي للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. الجامع الصحيح سنن الترمذي تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
- 15- الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمین نهاية المطلب في دراية المذهب (حقيقه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الدیب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م).
- 16- الحدادي علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزبيدي الجوهرة النيرة. تحقيق: سائد بكداش (قطر: شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية 2015).
- 17- الخطاب محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. (القاهرة: دار الحديث، الطبعة الأولى 2010 م).
- 18- الخطيب الشربيني محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ (دار النشر: دار الحديث، القاهرة، 2016).
- 19- الزبيدي محمد بن محمد مرتضي الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس (دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1424 الطبعة: الثانية، تحقيق: علي شيري).
- 20- الشنقيطي محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (1206 - 1302 هـ) لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 هـ) (تصحيح وتحقيق: دار الرضوان الناشر: دار الرضوان، نواكشوط - موريتانيا، الطبعة: الأولى، 1436 هـ - 2015 م).
- 21- الشوكاني السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250 هـ) الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى.
- 22- الصاوي أحمد بن محمد الخلوئي، الشهير بالصاوي المالكي. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار النشر: دار مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى (1952).
- 23- عبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422 هـ) المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» (المحقق: محمد حسن إسماعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية: 2004 م).
- 24- العمراني. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558 هـ) البيان في مذهب الإمام الشافعي (المحقق: قاسم محمد النوري الناشر: دار المنهاج، جدة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م).

- 25 - الفيومي أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية 1998م).
- 26 - القنوي قاسم بن عبد الله بن أمير علي القنوي أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (دار النشر: دار الوفاء، جدة، 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي).
- 27 - الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982).
- 28 - الماوردي علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزملي (دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1419هـ - 1999م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود)
- 29 - المرادوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرادوي الدمشقي الصالحي الحنبلي. الإنصاف في معرفة المختار من الخلاف (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
- 30 - المرغاني علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشداني الهداية شرح بداية المبتدئ (دار النشر: المكتبة الإسلامية).
- 31 - الميداني: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي: اللباب في شرح الكتاب، (1/539) دار النشر: مكتبة دار الفجر، الطبعة الأولى (2016).
- 32 - الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب (1/223) (المحقق: جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي الناشر: دار الغرب الإسلامي 1990).